

УДК: 329:352.07:364.467

DOI

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

ЛЫСЕНКО И.А.,
канд. ист. наук, доцент,
доцент кафедры таможенного дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В исследовании рассматриваются базовые элементы функциональной структуры организации коммуникативного взаимодействия в сфере публичного управления. На основе предложенных концептов научного знания представлен комплексный подход, который позволил исследовать разные модели, выявить их характеристики, провести классификацию. Автор придерживается позиции, что видоизменение культуры взаимоотношения связано с внедрением культуры «гибкого управления», представляющей собой итерационный механизм разработки мероприятий с непрерывным задействованием алгоритмов обратной связи и подстройкой действий инициаторов проекта под обратную связь. С позиций структурно-функционального анализа коммуникативного взаимодействия в системе государственного управления выделены четыре составляющие: социальная, технологическая, техническая, семиотическая. Определено, что модель коммуникативной политики предусматривает разработку коммуникативных инструментов обратного влияния общественности на процессы формирования и реализации государственной политики. Эффективность деятельности органов государственной власти определяется не только принятием эффективного решения, которое максимально отвечает интересам общественности, а обязательно его реализацией благодаря эффективно действующему коммуникативному контролю, который возможен только при условии развитых форм коммуникативного взаимодействия между ними. Благодаря этому коммуникативное взаимодействие органов государственной власти и общественности может обеспечить баланс государственно-управленческих, государственно-общественных и государственно-частных интересов в обществе. Автор считает, что можно говорить о перспективности создания некоего коммуникативного управленческого партнёрства в рамках диалога власти и общества, именно договор о партнёрстве снимет большинство противоречий в практике коммуникативных отношений властных структур и социума. Данная гипотеза будет подтверждена в ходе последующих исследований.

Ключевые слова: государство, общество, коммуникативное взаимодействие, государственное управление, органы государственной власти, гибкое управление, модель коммуникативной политики

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION OF
COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE FIELD OF PUBLIC
ADMINISTRATION**

LYSENKO I.A.,
Candidate Of Historical Sciences,
Associate Professor,

**Associate professor of department of custom
business
SEE HT LPR «Lugansk Vladimir Dahl State
University»
Lugansk, Lugansk People's Republic**

Abstract. The study examines the basic elements of the functional structure of the organization of communicative interaction in the field of public administration. On the basis of the proposed concepts of scientific knowledge, an integrated approach is presented, which made it possible to study different models, identify their characteristics, and carry out a classification. The author adheres to the position that the modification of the culture of relationship is associated with the introduction of a culture of «flexible management», which is an iterative mechanism for developing activities with the continuous use of feedback algorithms and adjusting the actions of project initiators for feedback. From the standpoint of the structural and functional analysis of communicative interaction in the public administration system, four components have been identified: social, technological, technical, and semiotic. It is determined that the model of communicative policy provides for the development of communicative tools for the reverse influence of the public on the processes of formation and implementation of state policy. The effectiveness of the activities of public authorities is determined not only by the adoption of an effective decision that meets the interests of the public as much as possible, but also by its implementation due to effective communicative control, which is possible only under the condition of developed forms of communicative interaction between them. Thanks to this, the communicative interaction of public authorities and the public is able to ensure a balance of state-administrative, state-public and public-private interests in society. The author believes that we can talk about the prospects of creating a kind of communicative management partnership within the framework of a dialogue between the authorities and society, it is the partnership agreement that will remove most of the contradictions in the practice of communicative relations between power structures and society. This hypothesis will be confirmed in subsequent studies.

Keywords: *state, society, communicative interaction, public administration, public authorities, flexible management, model of communicative policy*

Постановка задачи. В современных условиях развития государства одним из актуальных вопросов построения демократического общества является проблема коммуникативного взаимодействия органов государственной власти с общественностью, которое может способствовать не только политической стабильности общества, но и обеспечивать на постоянной основе возможность органам власти совместно с общественностью решать вопросы управления государством.

Прежде всего, власть является формой организованных отношений субъектов общества, то есть в определённой степени ей свойственна абстрактная форма существования. При этом на её стороне явное доминирование сил и ресурсов. В зависимости от того, насколько эффективно используется потенциал, власть может поддерживать своё реноме, находить пути к сотрудничеству, кооперации, выработке взаимовыгодных правил и условий взаимодействия. Следует подчеркнуть, что преобразование политического пространства посредством вхождения в его конфигурацию разнообразных форм самоорганизации обусловило процесс структурирования универсальных алгоритмов «соучастия» («сопричастности») гражданского общества к процессным основам принятия политических решений.

Таким образом, в условиях осуществления системного взаимодействия, наличия постоянного контакта с представителями государственных структур, частным сектором экономики и гражданским обществом существует потребность в совершенствовании коммуникаций между властными структурами и обществом.

Анализ последних исследований и публикаций. Отечественные и иностранные исследователи (С. Алексухина [1], Н. Бальнская [2], И. Василенко [3], М. Ильин [4], К. Крайнова [5], А. Кулинченко [6], В. Ледяев [7], А. Сунгуров [8], Е. Добролюбова [9], Ю. Шибанова [10] и др.) выдвинули свои подходы к актуализации и решению задач, напрямую связанных со спецификой происходящих в стране общественных и политических трансформаций.

Актуальность. Публичное управление постоянно нуждается в эволюционных изменениях, в частности в системе взаимоотношений между его субъектами и объектами. При этих условиях необходимым становится использование новейших управленческих парадигм и инструментов. Одним из важнейших факторов успеха этого процесса является формирование обновлённой системы взаимоотношений государства и его гражданина, органов публичной власти и общественности посредством коммуникаций. В связи с этим актуальность приобретает удовлетворение потребностей каждого члена общества, конкретного гражданина, определённого сообщества и социальной группы. Достижение этой цели предусматривает разработку модели коммуникативной политики и внедрение культуры «гибкого управления» методов, форм и средств из арсенала субъектов публичного управления, органов государственной власти и местного самоуправления, соответствующих интересам общественности.

Методология исследования. В качестве методологического инструментария в ходе исследования применялись методы системного анализа и синтеза, сравнительный анализ, парадигмальный и структурно-функциональный подходы, а также деятельностный, институциональный, когнитивный и другие.

Цель исследования – рассмотреть базовые элементы функциональной структуры организации коммуникативного взаимодействия в сфере публичного управления.

Изложение основного материала исследования. Коммуникационная работа органов власти – это выстраивание стратегической функциональной работы по взаимодействию с гражданами для того, чтобы заинтересованные лица получали жизненно важную для их развития информационную подачу и воспринимали важнейшие сообщения органов власти [10, с. 20]. Коммуникативное взаимодействие органов государственной власти и общества является необходимым атрибутом налаживания государственно-управленческих отношений в рамках системы отношений органов государственной власти и институтов гражданского общества. Коммуникативное взаимодействие предполагает достижение определённого согласия между властью и обществом по реализации её политики. Мы считаем, что необходимый уровень взаимодействия с определённым уровнем влияния органов государственного управления с общественностью можно рассматривать как необходимое условие их эффективно-качественной и понятной для общества деятельности. Новейшая мировая практика демонстрирует, что только при непрерывном и системно-функциональном взаимодействии органов публичной власти с общественностью они могут эффективно выполнять свои задачи и функции.

Функциональность и целесообразность коммуникативного взаимодействия органов государственной власти и общественности прослеживается в концепциях американских теоретиков конституционного устройства государства: А. Гамильтон, Д. Меддисон и Д. Дежев. В рамках их позиции, «все назначения на высокие должности в исполнительные, законодательные и судебные органы власти должны происходить из первоисточника власти – народа, и проистекать по отделённым друг от друга каналами ... это приведёт к утверждению системы сдержек и противовесов, которая заставит правящих надзирать друг за другом и которая сама станет в состоянии предупреждать злоупотребление властью» [11, с. 346-347]. Следует также отметить, что эти принципы коммуникативного взаимодействия органов государственной власти и общественности впервые на государственном уровне были зафиксированы в ныне

действующей конституции США (принятой в 1787 г.). В ней были чётко определены механизмы обеспечения контроля общественности за институтами государства, а также законные способы привлечения правящих лиц к ответственности. Фактически, речь шла о равнозначности принципов взаимодействия органов государственной власти и общественной власти (власти влияния гражданского общества на процессы государственного управления), а также о «рациональном механизме надзорного регулирования системы баланса власти, регламентированного нормами законов» [11, с. 354].

В контексте анализа коммуникации как структурной составляющей определения форм взаимодействия органов государственной власти и общественности целесообразно опираться, прежде всего, на анализ структуры такого коммуникативного взаимодействия. Её структурными элементами, традиционно, являются: граждане, органы государственной власти, общественные организации, СМИ. Каждый из этих субъектов имеет собственный коммуникативный статус, занимает соответствующую позицию и играет определённую роль в процессе внедрения определённых коммуникативных технологий. По мнению Н. Бальнской, чтобы избежать соответствующих рисков, которые будут иметь место в коммуникативном взаимодействии этих субъектов, крайне важным является разработка законодательно регламентированных моделей взаимодействия органов государственной власти и общественности [2, с. 126]. Исследовательница считает, что идеальной является модель двусторонней симметричной коммуникации в форме диалога, которая характеризуется высоким уровнем вовлечения общественности в государственно-управленческие процессы. Прежде всего, речь идёт о том, что органы государственной власти не только должны быть заинтересованы в налаживании коммуникативного взаимодействия с общественностью, но и играть активную субъектную роль в таких процессах. Более того, любые формы обратной связи должны быть необходимой составляющей принятия тактических и стратегических государственно-управленческих решений. Безусловно, видоизменение культуры взаимоотношения связано с внедрением культуры «гибкого управления» (Agile-подхода), представляющей собой итерационный механизм разработки мероприятий с непрерывным задействованием алгоритмов обратной связи и подстройкой действий инициаторов проекта под обратную связь [9, с. 11].

С позиций структурно-функционального анализа коммуникативного взаимодействия в системе государственного управления можно выделить четыре составляющие:

1) социальная – это отдельные лица и социальные группы, которые являются участниками коммуникативной деятельности, источниками и получателями контента – именно эта составляющая определяет сущностные характеристики коммуникативной деятельности в целом;

2) технологическая – способы и приёмы создания, трансляции, получения и понимания, хранения сообщений;

3) техническая – системы и средства создания, трансляции, получения и декодирования, хранения сообщений;

4) семиотическая – отдельные знаки и знаковые системы, которые являются формой для контента, его носителями.

Известный специалист по медиа-технологиям И. Василенко выделяет следующие структурные составляющие коммуникации, которые включены в процесс коммуникативного взаимодействия: совместное обсуждение, выявление общности в процессе мышления при обсуждении, что и является этапом сбора информации. Этот этап основывается на статистических материалах, анкетировании, результатах интервью, на помощи социальных проектных групп, на результатах совещаний, наблюдений. Считается, что для эффективного процесса принятия решения необходимо использовать прикладные методики конфликтологии, правила

рациональной дискуссии. К таким дискуссиям необходимо привлекать также заинтересованные социальные группы [3, с. 103-107].

На наш взгляд, можно выделить следующие структурные компоненты коммуникативного взаимодействия: процесс реагирования на интересы различных групп; процесс понимания информации, заключённой в законодательных актах, их трактовка и создание правил, каналов внедрения данных законов; создание внутренних информационных потоков; акцент на изучении поведения людей, а не управленческих структур и условий труда; подход к коммуникативной деятельности как к потребности в личностных и межличностных отношениях, существующих вне формальных, бюрократических отношений: общение, утверждение самоуважения и личностной целостности индивида; процесс связей с многочисленными отдельными группами и отдельными индивидами в обеспечении гражданских услуг; отношения индивида и организации с широкими массами, их соотношение с целями общества.

Коммуникативное взаимодействие между государством и обществом призвано выполнять ряд функций: консервативную, направленную на сохранение статус-кво государственной системы, способствующую стабильному существованию социального организма; координирующую, призванную обеспечивать координацию властных воздействий субъекта управления в соответствии с параметрами объекта управления, и их возможными изменениями; интегрирующую, связанную с осуществлением такой государственной политики, которая бы учитывала интересы всех элементов общественной системы, способствовала выработке и принятию согласованных управленческих решений; мобилизационную, направленную на обеспечение легитимности существующего общественного порядка, получение поддержки и одобрения общества по поводу принимаемых управленческих решений; социальную, связанную с усвоением в процессе информационного обмена социально-политических норм, ценностей и традиций государства, повышением уровня политической компетентности граждан [1].

Мы считаем, что главные функции коммуникативного взаимодействия следует разделить на внутренние и внешние. Основными внутренними функциями этой подсистемы являются, на наш взгляд, следующие: формирование и поддержание устойчивых коммуникативных связей между элементами системы государственного управления и элементами социальной среды; производство, хранение значений и смыслов, носителями которых являются элементы семиотической подсистемы, обеспечивающей генерирование и сохранение государственно-управленческой информации, а также создаёт «идейно-смысловой каркас» системы государственного управления. Внешние функции государственного управления направлены на обеспечение с помощью различных средств и воздействий системы государственного управления и администрирования на социальную среду. Основными внешними функциями этого взаимодействия, на наш взгляд, являются: номинативная, которая заключается в отображении через определённые элементы предметов, явлений и процессов, присущих системе государственного управления, путём установления устойчивых связей между этими элементами; социального управления, которая заключается в использовании коммуникативных средств для приведения и направления деятельности людей, обеспечения её ценностного наполнения.

Стандартный процесс коммуникативного воздействия выступает в виде следующей последовательности: изменения в коммуникации – изменения в общественном мнении – изменения в поведении. Учитывая сказанное, функция социального управления, по нашему мнению, объединяет такие функции низшего порядка: легитимизации системы государственного управления в целом, отдельных субъектов государственного управления и государственно-управленческих воздействий, обеспечивает их признание общественным мнением; идеологическую, которая заключается в установлении «рамки поведения» для общества, образцов

социального поведения и обеспечивает осознанное подчинение людей государственно-управленческим воздействиям.

Модель формирования коммуникативного взаимодействия включает: целевой (требования соревновательной деятельности), содержательный (информационный, деятельностный и эмоционально-перцептивный) компоненты. Содержательную основу модели составляют три уровня (этапы) общей деятельности, которая возникает в процессе коммуникации: субъект как продукт для другого участника (не носит характера совместной деятельности) – совместная коммуникация (в форме сотрудничества, кооперации на основе взаимной ответственности между участниками) – совместная деятельность (деятельность коллективная, общественная).

Для того чтобы государственное или муниципальное управление реализовалось грамотно и эффективно, важно знать концептуальные предпосылки становления и последующего функционирования современного общества. Буквально с первых упоминаний о постиндустриальном обществе многие исследователи в дискурсе новых условий формирования и развития мирового порядка и развития отводили концепту «власть – народ» специальное значение, отмечая уровень внедрения инновационных моделей и их взаимодействия. «В настоящее время продуцирование и использование технологий является индикатором формирования нового типа общества» [12, с. 37]. Эффективность коммуникативного взаимодействия определяется психофизиологическими задатками, степенью развития базовых психических процессов и свойств личности, развитием общих и специальных коммуникативных способностей с опорой на ряд субъективных способностей и на субъективный опыт. К объективным факторам относятся: равенство в отношениях при постоянных для всех участников условиях, поощрение индивидуального развития, наличие определённой степени свободы свободно выразить свои мысли.

Следует подчеркнуть, что коммуникативная политика государства должна быть направлена, прежде всего, на развитие гражданского общества, такой подход позволяет выделить общественную модель коммуникативной политики. По этому поводу известный исследователь М. Ильин [4] охарактеризовал три основные модели формирования гражданского общества:

1. Модель формирования гражданского общества под защитой абсолютной власти государства. Исторически принадлежит к эпохе Средневековья, когда утвердились идеи абсолютистского государства, что в итоге привело к органической зависимости гражданского общества от государства.

2. Модель зарождения гражданского общества снизу, что обусловлено активным развитием общественных движений, однако одним из рисков этой модели является длительность процесса их участия в создании и реализации государственной политики. По мнению учёного, завершился процесс формирования этой модели только в середине XIX в.

3. Модель межкорпоративной интеграции. Является одной из разновидностей гражданского общества, формирующегося «со стороны» путём привлечения корпораций и корпоративных структур, которые противопоставляются объединению населения (общины, первичные консоциации т.д.) и властным структурам, соответствующих протестных действий (митинги, пикеты, протесты). Вместе с тем следует согласиться с К. Крайновой [5], что новейшее политическое управление и администрирование процессами происходит в контексте постиндустриального и информационного общества, задающего новые маяки в развитии общественно-политического механизма.

Важную теоретико-методологическую ценность составляет концепция А. Белокурова [13], который указал на три основные модели взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти, к которым он причисляет: нормативную модель, основанную на либеральных формах

взаимодействия; легитимационную модель, характеризующую функциональную роль общественности в развитии политической системы; инструментальную модель, которая обеспечивает функциональное влияние гражданского общества на решение социально-экономических и политических проблем.

Учитывая вышеизложенное, нам представляется целесообразным классифицировать идеальную модель, которая, по мнению учёного В. Ледяева [7], характеризует модель взаимоотношений между государством и гражданским обществом, в рамках которой последнее приобретает возможность реализовать свои инициативы и частные интересы, и при этом органы государственной власти не выходят за рамки законов.

По мнению А.В. Кулинченко, оптимальной моделью коммуникативного взаимодействия органов государственной власти и общественности является модель правового партнёрства и диалога. На основании анализа коммуникативного взаимодействия органов государственной власти и общественности в разных демократических государствах можно выделить характерные особенности-рекомендации, среди которых:

- 1) необходимость расширения круга субъектов коммуникативного взаимодействия органов государственной власти и общественности;
- 2) координация их деятельности путём создания специальных экспертных советов при соответствующих органах государственной власти;
- 3) углубление практики тесного сотрудничества СМИ с институтами гражданского общества;
- 4) мониторинг реакции общества и СМИ на соответствующие проблемы в сфере государственной политики;
- 5) построение модели эффективного коммуникативного взаимодействия органов государственной власти с различными группами общественности [6, с. 311].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, механизм формирования публичного управления, соответствующий запросам современности, является трудной задачей, которая стоит перед всей государственной машиной и требует обоснования новой методологии как структуры знаний о методе, под которым обычно понимается осязаемая множественность прикладных или интеллектуальных приёмов, позиций и инструкций, выполнение которых гарантирует достижение желаемых показателей, и выступает основой практической деятельности. Она объединяет теоретические позиции, знания принципов, подходов, методов и инструментов деятельности. В этом следует акцентировать внимание на осмыслении гражданского общества как конкретной институциональной структуры, которая отображает соответствующий тип коммуникативного взаимодействия между государственными структурами и отдельно взятым гражданином.

Каждая модель коммуникативной политики предусматривает разработку коммуникативных инструментов обратного влияния общественности на процессы формирования и реализации государственной политики. Эффективность деятельности органов государственной власти определяется не только принятием эффективного решения, которое максимально отвечает интересам общественности, а обязательно его реализацией благодаря эффективно действующему коммуникативному контролю, который возможен только при условии развитых форм коммуникативного взаимодействия между ними. Благодаря этому коммуникативное взаимодействие органов государственной власти и общественности способно обеспечить баланс государственно-управленческих, государственно-общественных и государственно-частных интересов в обществе.

Мы считаем, что можно говорить о перспективности создания некоего коммуникативного управленческого партнёрства в рамках диалога власти и общества, именно договор о партнёрстве снимет большинство противоречий в практике коммуникативных отношений властных структур и социума. Данная гипотеза будет подтверждена в ходе последующих исследований.

Список использованных источников

1. Алексухина С.И. Формирование новых коммуникативных сообществ / С.И. Алексухина // Исследовано в России. – 2003. – С. 43-44.
2. Балынская Н. Коммуникативные риски в сфере управления / Н. Балынская // Государственная служба. – 2008. – № 5. – С. 121-136.
3. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия / И.А. Василенко. – М.: Издат. корпорация «Логос», 2000. – 200 с.
4. Ильин М.В. Освоение свобод и гражданств в космополитическом предназначении. В поисках гражданского общества / М.В. Ильин. – Великий Новгород, 2008. – С. 39-42.
5. Крайнова К.А. Новые коммуникационные практики в сфере управления политико-коммуникативными процессами / К.А. Крайнова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8331>
6. Кулинченко А.В. Социальная самоорганизация и государственное управление: ведущая роль человека в их эволюции и развитии механизмов взаимодействия / А.В. Кулинченко // Стратегия динамического развития России: единство самоорганизации и управления: материалы Первой междунар. науч.-практ. конф. – М., 2004. – Т. 1. – С. 288-356.
7. Ледаев В.Г. Государство VS гражданское общество: скрытые практики власти и сопротивления / В.Г. Ледаев // В поисках гражданского общества. – Великий Новгород, 2008. – С. 199-259.
8. Сунгуров А.Ю. Модели взаимодействия органов государственной власти и структур гражданского общества: российский опыт / А.Ю. Сунгуров // RELGA. – 2008. – № 9 (172).
9. Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е.И. Добролюбова [и др.]. – М.: Издательский дом «Дело», 2019. – 114 с.
10. Шибанова Ю.В. Текстовая парадигма коммуникации в деятельности служб по связям с общественностью органов власти и управления в условиях формирования новой медиасреды (региональный опыт): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Ю.В. Шибанова. – Тверь, 2016. – 168 с.
11. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. – М.: Прогресс, 1994. – 592 с.
12. Каменский Е.Г. На пути к инновационному обществу: постиндустриальность и цивилизационные вызовы современности / Е.Г. Каменский, Е.И. Боев, М.Д. Черкашин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2011. – № 14 (109). – С. 37-43.
13. Почему НКО и власти нужны друг другу. Модели взаимодействия в регионах северо-запада / Н. Яргомская, Е. Белокурова, М. Ноженко и др. // Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. – СПб.: Норма, 2004. – С. 52-147.